

Otvoreni pristup u bojama

SIMBOL	NAZIV	KARAKTERISTIKE	TROŠKOVI
	ZLATNI	<ul style="list-style-type: none">• objavljivanje u publikaciji otvorenog pristupa• licenca (najčešće Creative Commons)	<ul style="list-style-type: none">• Čitaoci: nema• autori (institucije): APC/BPC• izdavači: redovni troškovi održavanja infrastrukture
	ZELENI	<ul style="list-style-type: none">• deponovanje u repozitorijum one verzije koja se sme deponovati, pod uslovima koje odredi nosilac autorskih prava• licenca (najčešće Creative Commons)	<ul style="list-style-type: none">• Čitaoci: nema• institucije autora: održavanje infrastrukture• izdavači: nema
N/A	DIJAMANTSKI / PLATINASTI	<ul style="list-style-type: none">• objavljivanje u časopisu otvorenog pristupa• licenca (najčešće Creative Commons)	<ul style="list-style-type: none">• Čitaoci: nema• autori (institucije): nema• izdavači (sponzori): svi troškovi objavljivanja i održavanja infrastrukture
	BRONZANI	<ul style="list-style-type: none">• sadržaj je besplatno dostupan za čitanje• nema licence (nije navedena ili piše da su sva prava zadržana)	<ul style="list-style-type: none">• Čitaoci: nema• autori (institucije): uglavnom nema• izdavači (sponzori): troškovi objavljivanja i održavanja infrastrukture
N/A	HIBRIDNI	<ul style="list-style-type: none">• objavljivanje u časopisima za koje se plaća pretplata za čitanje, a samo pojedini članci su u otvorenom pristupu• licenca (najčešće Creative Commons)	<ul style="list-style-type: none">• Čitaoci: nema (za članke u otvorenom pristupu) i pretplata za one koji nisu u otvorenom pristupu• autori (institucije): APC• izdavači: redovni troškovi održavanja infrastrukture
	CRNI	<ul style="list-style-type: none">• Piraterija, nije otvoreni pristup• neodgovorno postavljanje publikacija na društvene mreže za naučnike (ResearchGate, Academia)	<ul style="list-style-type: none">• Čitaoci: nema• autori (institucije): nema• izdavači: troškovi objavljivanja i održavanja infrastrukture, troškovi sudskih procesa• platforma za distribuciju piratizovanog sadržaja: troškovi održavanja infrastrukture, troškovi sudskih procesa

Slajd iz prezentacije „Otvoreni pristup“

Vebinar o otvorenom pristupu u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 10. februar 2022.

[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)